

IFRS Contribui

IFRS CONTRIBUI

Organização: <Sigilo>

Contato: <Sigilo> - WhatsApp: <Sigilo>

Endereços da organização: <Sigilo>

Demanda recebida: 25/11/2020

Contato inicial: 27/11/2020

Primeira reunião: 10/12/2020 18h

Reunião da equipe: 18/01/2021 11h

Reunião final: 21/01/2021 18:30

Grupo de trabalho:

Docentes:

Danilo Navarro (danilo.navarro@viamao.ifrs.edu.br);

Anelise D'Arísbo (anelise.darisbo@farroupilha.ifrs.edu.br)

Diego Chevarria (diego.chevarria@farroupilha.ifrs.edu.br);

Divane Leal (divane.leal@restinga.ifrs.edu.br);

Mariane de Mello (mariane.mello@farroupilha.ifrs.edu.br);

Nilson Varella Rübénich (nilson.rubenich@restinga.ifrs.edu.br).

Estudantes:

Daiane Franca (daianeFranca091@gmail.com);

João Arend (joaov.arend@gmail.com);

Lucas Ferrari (lucasferrari212@gmail.com);

Nicolý Nunes (nicolynunes2004@gmail.com).

Áreas apontadas no formulário de demandas

- Aprimoramento dos processos administrativos
- Visão externa sobre a estratégia
- Problema nas vendas

Caracterização da empresa

- Pequeno / microempresário, 4 anos, dono mais um funcionário.
 - Começou com um sócio, mas com visões diferentes, se separaram. Hoje tem um funcionário que “funciona” melhor do que o antigo sócio.
- Projetos de peças plásticas e moldes de injeção -
 - Diferencial - análise e viabilização de projetos, intermediação entre fornecedores e demandantes.
- Terceirizações (Marketing, contabilidade...)
- “Fidelização” apenas feita por contatos via email, não possui CRM
- Pensa em focar os investimentos na injeção
- Faz a gestão dos projetos e tem um funcionário que faz um acompanhamento mais detalhado com o cliente.
- Tem uma grande variedade na localidade de seus clientes - Não pode ficar com os moldes e não é capaz de fazer a injeção hoje.
- Nunca fez apresentação em feiras.
- Molde e injeção são terceirizados, mas não tem parcerias com empresas
- Busca evitar a tecnicidade das tratativas e do site para se tornar mais acessível aos clientes.
- Normalmente tem de 3 a 5 projetos simultâneos
 - Alega poder fazer o dobro, mas devido às outras funções está impossibilitado.
 - Não tem um software para acompanhar os projetos, o investimento é um problema.

Demandas surgidas na reunião

- Investimentos
 - Injetora
 - Produtos próprios

Sugestões de ação

● Investimentos

Não dispomos das informações necessárias para realizar uma análise de viabilidade financeira da implantação de uma estrutura para a injeção ser realizada pela <Sigilo>. Porém, com as informações disponibilizadas, desaconselhamos empreender esse investimento no curto prazo, a menos que uma profunda análise indique o contrário. Os principais fatores que nos levam a essa conclusão é a baixa vantagem competitiva, frente a quantidade de concorrentes nesse segmento, ao volume necessário para rentabilizar o investimento e a distância dos clientes finais, acarretando custos de transporte que corroeriam as margens do negócio.

- **Ferramentas**

Tendo em vista a equipe enxuta, vemos como imprescindível a utilização de ferramentas de tecnologia da informação para automatizar tarefas simples e repetitivas. Essas ferramentas possuem versões gratuitas e limitadas e versões *premium*, com mais recursos. Normalmente o investimento é baixo e os benefícios se traduzem em 1) maior tempo para o proprietário focar no que traz mais retorno para a empresa, 2) aumento da qualidade e da percepção de valor nas entregas aos clientes e 3) funcionários mais livres para desempenharem atividades que agreguem valor ao negócio.

Em nossa reunião, identificamos que os maiores benefícios seriam percebidos ao implementar ferramentas para:

- Gestão de projetos. Tendo em vista a característica do negócio e a quantidade de subtarefas que derivam de cada projeto, recomendamos fortemente a utilização de um software para a gestão dos projetos da <Sigilo>. Com ele será mais fácil fazer a gestão dos prazos, envio de posicionamento aos clientes, cobrança de fornecedores, dentre outros. As opções disponíveis são inúmeras, mas pela característica da empresa e dos projetos, sugerimos alguma ferramenta voltada a metodologias ágeis. Sobre a funcionalidade de acompanhar projetos pelo site acreditamos ser muito importante, porém, sem funcionar, pode trazer uma má impressão aos atuais clientes. Sugerimos deixá-la oculta até que esteja funcional.
- CRM (*Customer Relationship Management*). Um sistema que auxilie na gestão de relacionamento com o cliente é fundamental para aumentar o faturamento da empresa. Por um lado, devemos levar em consideração que conquistar novos clientes é muito mais caro do que realizar uma nova venda aos clientes atuais. Por outro, a experiência do cliente é cada vez mais valorizada e sem um sistema para auxiliar, torna-se impossível manter contato com todos.

- **Gestão de Pessoas**

- Definições de atividades: é fundamental o mapeamento de todos os processos da empresa, identificando funções, atividades-chave, tempos, prioridades, possíveis gargalos, etc. Este mapeamento também servirá para identificar possíveis demandas de contratação de pessoal.

Na reunião, C mencionou que pretendia terminar este mapeamento até o final de janeiro. Como está o andamento?

Com base nas falas e necessidades apresentadas, foi possível avaliar e sugerir algumas contratações, conforme apresentado a seguir.

- Contratações

- Administrativo: entendemos ser esta a prioridade para a contratação imediata, tendo em vista as inúmeras atividades administrativas que são realizadas e tomam bastante tempo do gestor, e que podem, tranquilamente, ser delegadas. A leitura do cenário atual da empresa nos faz entender que é possível esta contratação e que ela traria benefícios bastante grandes para o processo, liberando o gestor para o diferencial de seu trabalho que, neste momento, é o foco nas vendas, seu acompanhamento e projetos. Acreditamos que esta deva ser uma vaga de contratação de um efetivo, tendo em vista o nível de responsabilidades assumidas e a ideia de novas responsabilidades que este profissional poderá assumir. Também recomendamos que um profissional especializado conduza o processo de recrutamento e seleção, com a participação do gestor nas etapas do processo e na tomada de decisão final.

Fazemos uma ponderação de que esta vaga de administrativo, aos poucos, com o ganho de experiência e aprendizado do negócio, e até mesmo como forma de crescimento na carreira e valorização profissional, poderá assumir as funções de financeiro.

Para tal: sugerimos um perfil de profissional cursando Superior em Processos Gerenciais, Administração, ou outro curso a fim, desejável alguma experiência administrativo/financeira. Outros requisitos poderão ser melhor definidos pelo gestor, que tem muito mais conhecimento do negócio e dos processos.

- Financeiro / Compras: entendemos que é preciso entender o volume destas atividades para avaliar a necessidade de contratação. Também entendemos que o gestor precisa estar preparado e ter alguém de sua plena confiança para delegar estas funções, por isso, sugerimos, que esta vaga fique em *stand by* neste momento. Reavaliar no curto prazo (6 meses).
- Vendas: sugerimos que a vaga fique em *stand by*, pelo menos até a avaliação da contratação do administrativo e da “liberação” do gestor em função dela. Espera-se que com a contratação do administrativo, o gestor tenha melhores condições e mais tempo para as vendas e todos os seus ciclos. Com base na reunião, percebemos que as vendas nesse setor precisam ser conduzidas por alguém com muito conhecimento técnico e também prático para compreender as demandas que por vezes nem o cliente sabe quais são. Sendo assim, nos parece difícil transpor alguém no lugar do sócio que desempenha essa função e acreditamos que o ideal seja, através do mapeamento de processos, identificar as funções de maior valor agregado (a

serem mantidas com o sócio) e quais funções podem ser realocadas ou terceirizadas. Reavaliar no curto prazo (6 meses).

- Projetos: com base no resultado do mapeamento de processos e nas demandas surgidas, analisar de forma mais efetiva a necessidade contratação de alguém para a área de projetos. Neste caso, é possível a contratação de projetistas parceiros e que trabalhem por demanda.

- **Comunicação**

O foco do negócio é Business to Business (B2B) e nesse contexto, o foco de atuação deve ser através dos canais que esse público mais consome. No segmento entendemos que a participação em feiras do setor bem como associações relacionadas possa trazer uma boa visibilidade à <Sigilo>. Sua característica de distância geográfica da maioria dos clientes exige ainda mais esforços na direção de se aproximar em eventos desse tipo, visto que as visitas individuais elevariam os custos de aquisição de clientes.

Percebemos que a presença da empresa em redes sociais corporativas pode aumentar a autoridade da <Sigilo> perante os clientes, entretanto, não indicamos que seja investido neste momento muita energia nesse canal.

Já a captação via anúncios em motores de busca nos parece bastante indicada, tendo em vista o elevado valor agregado dos projetos e a busca direcionada de potenciais clientes para as soluções ofertadas. Para que essas campanhas tenham maior sucesso, é imprescindível dedicar algum tempo na definição da persona de cada produto oferecido pela <Sigilo>. Sugerimos a ferramenta “Canvas de valor”, que auxilia na compreensão das maiores dores do cliente.

Folder atual:

<Sigilo>